

**Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Escuela de informática
Curso: Seguridad Informática**

**Uso de Maltego y Greenbone para el reconocimiento y análisis de
vulnerabilidades en infraestructuras de red personal**

**Profesor:
M. Sc. Henry Guevara Guevara**

**Estudiantes:

Andrés Méndez Solano
Ignacio Serrano González
Diego Alonso Sánchez Jlménez
Luis Quirós Alfaro**

Ciclo II, 2024

1. Introducción

En la actualidad, la creciente interconexión de dispositivos en las redes personales representa una vulnerabilidad significativa para la seguridad de la información. A medida que la tecnología avanza y los hogares se convierten en entornos cada vez más digitalizados, surgieron nuevos desafíos que ponen en riesgo la integridad de la información sensible. Las configuraciones incorrectas, las contraseñas débiles y el software desactualizado son solo algunas de las condiciones que pueden ser explotadas por atacantes malintencionados. A pesar de que muchos usuarios son conscientes de la importancia de la seguridad, la falta de herramientas de análisis eficaces dificulta la identificación oportuna de estas vulnerabilidades. El presente trabajo se enfoca en el uso de herramientas como Maltego y Greenbone, que permiten el reconocimiento y análisis de vulnerabilidades en infraestructuras de red personal, identificando la necesidad de una estrategia más robusta para mitigar los riesgos asociados a la seguridad en este contexto.

2. Marco teórico

2.1. Vulnerabilidades en Redes Personales

Con la informática presente día a día en la vida de todas las personas, se debe tener claro que existen algunas vulnerabilidades cuando no se toman las medidas necesarias para mantener la información segura.

Una vulnerabilidad es cualquier fallo o error en el software o hardware que hace posible a un atacante o hacker comprometer la integridad y confidencialidad de los datos dentro de un sistema. Existen varios tipos de vulnerabilidades, algunos se mencionan a continuación:

- **Vulnerabilidad humana:** los humanos pueden causar gran daño en el ambiente tecnológico ya sea de manera intencional o no. Ya que se pueden presentar por falta de capacitación o malas prácticas en el uso del equipo. Sin embargo, también existen de manera intencional los que buscan realizar estafas o robo de datos.

- **Vulnerabilidad física:** mantener los datos digitales seguros es primordial, pero no se debe dejar de lado la parte física, muchas veces es más sencillo acceder de esta manera, ya sea por corte de corriente, mala conexión de los cables o incluso el robo del equipo como tal.
- **Vulnerabilidad de hardware:** aquí se encuentran todos aquellos equipos con defectos de fábrica o mala configuración que puedan permitir algún tipo de ataque, por esta razón se deben mantener y actualizar los equipos de manera periódica.
- **Vulnerabilidad de comunicación:** el tránsito de los datos en cualquiera de sus formas debe estar encriptado para que la integridad de dichos datos se mantenga hasta su destino.
- **Vulnerabilidad de software:** los accesos ilegales a los sistemas informáticos sin permisos adecuados pueden resultar un abuso de los recursos por parte de estos usuarios, los cuales pueden ser malintencionados.
- **Vulnerabilidad de medios de almacenaje:** en este caso los dispositivos que se utilizan para almacenar información (discos duros, USB...), si no se manejan de manera correcta, su contenido, información e integridad de datos puede verse afectada. Del mismo modo, un USB desconocido, puede contener software malicioso el cual puede dañar los computadores.

Así entonces, cualquier tipo de vulnerabilidad presente en las computadoras personales o empresariales pueden significar gran peligro hacia los datos personales propios, de amistades o familiares. El robo de estos datos pueden afectar de varias maneras como por ejemplo mediante estafas, chantajes, suplantación de identidades, entre otros.

Algunas recomendaciones para evitar el acceso a los datos y robo de información:

- Actualizar software con parches de seguridad siempre que sea posible.
- Firewalls y antivirus activados dentro del computador y demás dispositivos dentro de la red.
- Actualización del hardware cada periodo de tiempo con el fin de evitar fallas de estos.
- Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada sitio web que lo requiera. Además de no compartir este tipo de información con personas externas.

2.2. Herramientas de Análisis de Vulnerabilidades

Existen diversas categorías de herramientas de análisis de vulnerabilidades, cada una con enfoques diferentes para la detección y mitigación de riesgos en sistemas informáticos y redes.

- Escáneres de Vulnerabilidades: Herramientas que identifican activamente vulnerabilidades conocidas en sistemas, aplicaciones y redes
- Herramientas de Mapeo de Redes: Utilizadas para descubrir y mapear la topología de redes, identificando activos y sus relaciones
- Herramientas de Minería de Datos: Analizan grandes conjuntos de datos para descubrir patrones y relaciones relevantes

En nuestro caso, haremos uso de las herramientas Greenbone (OpenVAS) y Maltego. Greenbone se especializa en el escaneo de puertos y la detección de vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones. Utiliza una base de datos actualizada de vulnerabilidades conocidas para evaluar la seguridad de los sistemas, proporcionando informes detallados sobre los riesgos identificados. Maltego facilita la minería de datos para descubrir conexiones y relaciones ocultas, lo que es fundamental para entender la superficie de ataque de una red personal.

Ambas herramientas ofrecen interfaces intuitivas y capacidades robustas que permiten a los administradores de sistemas y especialistas en seguridad informática realizar análisis detallados y eficientes de la infraestructura de red.

2.3. Maltego

Maltego es una herramienta avanzada de minería de datos y análisis forense que se utiliza principalmente en la investigación de inteligencia de código abierto (OSINT) y ciberseguridad. Se destaca por su capacidad para ayudar a los analistas a descubrir relaciones y conexiones entre personas, organizaciones, dominios, direcciones IP, y más, a través de una visualización gráfica e interactiva.

Funcionalidades principales de Maltego:

1. **Transformaciones de datos:** Maltego permite transformar datos en representaciones gráficas a través de su motor de transformaciones. Estas transformaciones son consultas predefinidas que buscan información en diversas fuentes, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, una transformación puede convertir un nombre de dominio en direcciones IP asociadas, o una dirección de correo electrónico en cuentas de redes sociales vinculadas.
2. **Visualización de grafos:** Una de las características más destacadas de Maltego es su capacidad para visualizar relaciones complejas en forma de grafos. Esto permite a los usuarios explorar conexiones ocultas o no evidentes de una manera más intuitiva y efectiva.
3. **Integración de múltiples fuentes de datos:** Maltego se conecta a diversas fuentes de datos, tanto internas como externas. Esto incluye bases de datos públicas, servicios web, y repositorios internos, permitiendo realizar investigaciones exhaustivas sin salir de la plataforma.

Cómo funciona Maltego:

1. **Transformación de datos:** Maltego utiliza el concepto de "Entidades" (como personas, dominios, direcciones IP, etc.) y las transforma mediante "Transformaciones". Estas transformaciones buscan información en diversas fuentes, cruzando datos y ampliando las investigaciones de forma automática.
2. **Minería de datos:** La herramienta permite realizar minería de datos a través de la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos de diversas fuentes.
3. **Análisis de vínculos y visualización:** Una vez obtenida la información, Maltego presenta los datos en un grafo interactivo, donde los usuarios pueden explorar las conexiones entre las diferentes entidades. Esta visualización facilita el análisis de vínculos y ayuda a los investigadores a identificar patrones, correlaciones y posibles amenazas.

Utilidad en el reconocimiento de activos y la creación de mapas de ataque:

1. **Reconocimiento de activos:** Maltego es una herramienta invaluable para el reconocimiento de activos, ya que permite identificar todos los elementos de una infraestructura tecnológica, desde dominios y servidores hasta personas y organizaciones relacionadas. Esto es crucial para tener una visión completa de los activos que pueden ser objetivos potenciales en un ciberataque.
2. **Creación de mapas de ataque:** Utilizando las transformaciones y la visualización gráfica, los analistas pueden crear mapas de ataque detallados que muestran cómo un atacante podría moverse a través de una red o infraestructura para comprometer activos críticos. Estos mapas permiten prever vectores de ataque y diseñar estrategias de defensa más efectivas.

2.4. Greenbone (OpenVAS)

OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System, por sus siglas en inglés) es un marco de trabajo de código abierto que incluye servicios y herramientas para el escaneo exhaustivo y la gestión de vulnerabilidades en sistemas de redes. También conocido como Greenbone Vulnerability Management (GVM, por sus siglas en inglés), OpenVAS es un escáner de vulnerabilidades completo que permite realizar pruebas no autenticadas y autenticadas para identificar debilidades en redes, aplicaciones y sistemas (Sharma et al., 2024).

OpenVAS se originó como una bifurcación de Nessus, pero a diferencia de este último, OpenVAS se lanza bajo licencia GPL. Mantiene una base de datos en constante crecimiento de más de 60.000 pruebas de vulnerabilidad de red (NVTs por sus siglas en inglés) que se actualizan diariamente gracias a su activa comunidad de desarrolladores (Sharma et al., 2024).

OpenVAS se compone de varios componentes clave que trabajan en conjunto para realizar evaluaciones de vulnerabilidad completas, incluyendo el escáner OpenVAS, el gestor OpenVAS, la interfaz web Greenbone Security Assistant (GSA), la interfaz de línea de comandos (CLI) y varias bibliotecas (Sharma et al., 2024). Estas herramientas permiten a los usuarios configurar y lanzar escaneos, ver reportes y acceder programáticamente a las funcionalidades de OpenVAS.

Algunas de las principales capacidades y características que distinguen a OpenVAS incluyen su extensa base de datos de vulnerabilidades, la posibilidad de personalizar los escaneos, su escalabilidad para entornos de diversos tamaños, y el sólido soporte de su comunidad (Sharma et al., 2024). Estas cualidades convierten a OpenVAS en una herramienta líder para la gestión proactiva de vulnerabilidades y la reducción del riesgo en organizaciones.

2.4.1. Arquitectura de OpenVAS

La arquitectura de OpenVas se basa en tres capas (Jhala et al., 2014) :

Figura 1

Arquitectura de OpenVAS

Cliente: A partir de los clientes es que un usuario puede consumir los servicios de OpenVAS y los clientes que se ofrecen son:

- GSA (Greenbone Security Advisor, por sus siglas en inglés), este cliente funciona en una interfaz web a la cual se puede acceder desde el navegador para acceder a los escaneos, en la versión Enterprise está escrito en el framework de React JS.
- GSD (Greenbone Security Desktop) Este cliente funciona de la misma manera que el anterior solo que como un programa de escritorio.

- OpenVAS CLI (Command Line Interface, por sus siglas en inglés), esta interfaz es para ser usada desde una terminal de un sistema operativo, desde acá se pueden iniciar los servicios de OpenVAS.

Servicio: En la capa de servicio se centra la lógica de negocio de todo el software de OpenVAS, acá se realizan todos los procesos para la detección de vulnerabilidades y se basa en tres actores principales:

- OpenVAS Administrator: Es un servicio Daemon con la tarea de manejar la ejecución de tareas en todos los procesos que el usuario ejecute dentro del software, estas pueden ser desde consultas a la base de datos hasta comunicación con el scanner.
- OpenVAS Manager: Este componente es el orquestador de procesos dentro del software, aquí se define la lógica de cuando es necesario ejecutar una tarea y donde gestionar el resultado, es el que acciona el scanner y el Administrador cuando esto resulta necesario. Este componente está escrito en C.
- OpenVAS Scanner: El scanner es el responsable de ejecutar los test de vulnerabilidad de la red (NVTs, por sus siglas en inglés), este scanner ejecuta las comprobaciones de seguridad según las directrices brindadas por el Manager mediante un protocolo interno conocido como Protocolo de Scanner Abierto (OSP, por sus siglas en inglés), este protocolo es un framework que define cómo se comunican los mensajes entre el manager y el scanner de una forma estandarizada. El scanner funciona de forma modularizada para permitir su extensión mediante plugins, estos son scripts que el scanner ejecuta para detectar vulnerabilidades específicas, estos scripts están escritos en .nasl, este es un lenguaje basado en XML y utiliza una estructura que incluye la información sobre qué vulnerabilidad se está buscando, cómo llevar a cabo la prueba y qué condiciones se deben evaluar, también se pueden usar scripts con Perl o Python aunque esto es muy poco común. Los scripts se ejecutan de manera aislada con su propio entorno de ejecución, estos scripts generan un output usando una salida estándar (stdout), el scanner interpreta este output en tiempo real, el scanner interpreta el output de acuerdo con las reglas definidas en el plugin, dependiendo del contenido del output, el Scanner puede clasificar resultados como:

- **Vulnerabilidades detectadas:** Identificar aquellas en las que se ha encontrado una vulnerabilidad clara.
- **Vulnerabilidades no detectadas:** Mensajes que indican que no se encontró ninguna vulnerabilidad.
- **Advertencias:** Mensajes que pueden indicar problemas que no necesariamente sean vulnerabilidades, pero que merecen atención.

Los resultados recogidos del output se registran en la base de datos del OpenVAS Manager, lo que permite a los usuarios revisar los resultados de los escaneos en la interfaz de usuario del Greenbone Security Assistant (GSA) más tarde.

El scanner está escrito principalmente en el lenguaje C pero actualmente existe una implementación en Rust.

Figura 2

Repositorio de plugins de OpenVAS

Datos: Sharma et al. (2024) argumentan que OpenVAS cuenta con una base de datos extensa de vulnerabilidades conocidas que se mantiene actualizada que

extrae datos de diferentes fuentes como la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades y sirve de gran ayuda para identificar las amenazas actuales.

De acuerdo con la documentación de Greenbone Community Edition, el scanner de OpenVAS utiliza un Data Store de Redis para manejar los NVTs y los resultados de estos mismos en tiempo de ejecución. También se utiliza una base de datos de PostgreSQL para persistir todos los datos necesarios para OpenVAS y para el usuario. En el momento en el que se hace la instalación y después de que la base de datos esté desplegada, comienza el proceso de sincronización en donde se descarga toda la información de los NVTs que ofrece la comunidad de Greenbone , este proceso se hace en dos partes, primero un script llamado greenbone-feed-sync descarga los datos utilizando la herramienta de rsync y luego estos datos son añadidos en memoria con redis y en la base de datos con PostgreSQL mediante un daemon, este es un proceso largo y puede tomar desde minutos hasta horas dependiendo de la calidad de red y recursos informáticos.

En general hay cuatro tipos de data:

- VT data: Contiene archivos .nasl necesarios para crear los resultados durante un escaneo de vulnerabilidades.
- SCAP data: Contiene información de dos tipos:
 - CPE: Enumeración Común de Plataforma por sus siglas en inglés, es un método estandarizado para describir e identificar clases de aplicaciones, sistemas operativos y dispositivos de hardware presentes entre los activos informáticos de una empresa.
 - CVE: Vulnerabilidades y Exposiciones comunes por sus siglas en inglés, proporciona identificadores únicos y comunes para vulnerabilidades de seguridad de la información conocidas públicamente en paquetes de software publicados públicamente.
- CERT data: Es una base de datos de entradas relacionadas con vulnerabilidades y exposiciones, establecidas por la Computer Emergency Response Team (CERT). Esta información es utilizada por OpenVAS para mejorar su capacidad de detección y gestión de vulnerabilidades.
- GVMD data: De aquí viene información conocida como “data objects” como configuraciones de escaneos, políticas de cumplimiento, listas de puertos y formato de reportes.

3. Metodología

3.1. Herramientas

Para Maltego se va a usar la Community Edition versión 4.7.0.

Para OpenVas se va a usar la versión 22.9.1.

3.3. Procedimiento

3.3.1. Fase de Descubrimiento (Discovery):

Se utilizó Maltego para obtener información básica y conexiones sobre la persona objetivo, Pilar Cisneros Gallo.

Se aplicaron transformadores como "to pages de Wikipedia" y "to links" para obtener información de Wikipedia sobre Pilar y sus posibles conexiones.

Se utilizó el transformador "entities" para identificar entidades como ubicaciones, organizaciones y personas relacionadas con Pilar.

3.3.2. Fase de Huella Digital en Línea (Online Footprint):

Se realizó una búsqueda en Google utilizando el nombre de Pilar entre comillas para encontrar sitios web asociados a ella.

Se aplicó el transformador "to Websites" para obtener los sitios web encontrados.

Se intentó obtener información como direcciones de correo electrónico y números de teléfono a través de los sitios web, pero se encontraron limitaciones debido a la protección de los mismos.

Se recurrió a utilizar "snapshots" o versiones anteriores de los sitios web para intentar obtener más información.

Fase de Huella Digital en Redes Sociales (Social Media Footprint):

Se intentó utilizar el transformador "Google Social Network" para descubrir cuentas de redes sociales de Pilar, pero se encontró con una limitación debido a cambios en las políticas de Google que restringían el uso de ciertas API.

3.3.3. Fase de Investigación de la Compañía:

Se investigó la Asamblea Legislativa, la organización con la que se identificó a Pilar, utilizando transformadores como "to Website" y "entities".

Se intentó obtener más información sobre posibles afiliaciones y entidades relacionadas, pero se encontraron limitaciones debido a la versión Community de Maltego.

Se logró obtener algunos dominios y subdominios relacionados a la Asamblea Legislativa.

Fase de Investigación de Infraestructura:

A partir de los dominios obtenidos, se intentó encontrar direcciones de correo electrónico y subdominios utilizando transformadores como "domain IP addresses" y "subdomains lookup".

Se buscó información sobre posibles archivos dentro de los dominios, pero se encontró que se requería una API específica que no estaba disponible en la versión Community de Maltego.

3.3.4. Fase de Esfera Personal (Personal Sphere):

No se pudo acceder a esta fase debido a que el transformador "people" (personas) no estaba disponible en la versión Community de Maltego.

Análisis de Vulnerabilidades:

Ante la falta de una dirección IP de la persona objetivo, se intentó obtener direcciones IP a partir de los dominios encontrados.

Se utilizó la herramienta Greenbone (Open) para realizar análisis de vulnerabilidades en las direcciones IP obtenidas, pero no se encontraron vulnerabilidades significativas.

4. Resultados

El procedimiento se vio limitado por las restricciones de la versión Community de Maltego, lo que impidió acceder a funcionalidades y transformadores clave para una investigación más profunda. A pesar de estos obstáculos, se logró obtener información básica, conexiones y algunos datos de infraestructura, pero no se pudo llegar a un nivel de detalle suficiente para planificar un ataque exitoso.

5. Conclusión

Luis:

El tema de la seguridad informática hoy en día no se puede tomar a la ligera, con el gran auge de computadoras portátiles y dispositivos móviles siendo utilizados a diario por cada persona junto con el flujo de datos sensible e información personal, se debe tener más presente que tan vulnerables se encuentran los dispositivos y cómo podemos hacer para evitar que se vea afectada la experiencia del uso de la tecnología. Si bien se menciona, no solamente se debe reconocer las vulnerabilidades digitales o tecnológicas como tal, sino también de las personas y las malas intenciones que deseen llevar a cabo, para así ser capaz de proteger la información por cada punto débil que pueda existir. Es por esto que se recomiendan diferentes prácticas, como la actualización constante de software y hardware, el cambio de contraseñas regularmente, bloqueo de dispositivos con contraseñas, entre otros.

Ignacio:

Las herramientas exploradas en esta investigación, como Maltego y Greenbone OpenVAS, han demostrado ser fundamentales para el reconocimiento y análisis de vulnerabilidades en infraestructuras de red personal. Maltego se destaca por su capacidad de realizar minería de datos y analizar relaciones complejas, facilitando la identificación de conexiones entre diferentes elementos de una red. Por otro lado, Greenbone, con la capacidad de escaneo de vulnerabilidades, permite una evaluación detallada de los riesgos presentes en sistemas y aplicaciones. Ambas herramientas hacen accesible el análisis exhaustivo de redes, lo que resalta la importancia de contar con soluciones robustas para mitigar las amenazas en redes.

Andrés:

El experimento falló, es vital reconocer esto ya que no se cumplió el objetivo de penetrar una red personal por muchas limitantes tanto a nivel del estudiante como a nivel de operación de los programas, pero más allá de esto, el experimento como ejercicio académico fue increíblemente revelador, al menos en mi parte, de cuánta información puede conocer un atacante solo con el acceso a un par de herramientas y un conocimiento robusto de ellas. También quiero destacar la resiliencia presentada en este proyecto ya que la cantidad de limitaciones que se encontraron fue muy alta y una gran cantidad se pudo superar, así que hay éxito en el fracaso del experimento.

Diego:

Maltego y Greenbone son dos herramientas valiosas en el ámbito de la seguridad informática y análisis de vulnerabilidades.

Por su parte, Maltego es una plataforma de análisis de datos que se utiliza principalmente para realizar investigaciones de fuentes abiertas (OSINT). La visualización de las relaciones entre diferentes entidades es útil en investigaciones de ciberinteligencia, recolección de información y análisis de redes.

Greenbone, por otro lado, se especializa en la detección y evaluación de vulnerabilidades. Este proporciona escaneos de seguridad que identifican las debilidades en los sistemas y redes informáticas, proporcionando recomendaciones sobre cómo mitigar los riesgos esto siendo uno de los puntos que más me ha llamado la atención ya que puede dar paso a mejorar la seguridad de nuestros dispositivos.

6. Bibliografía

Greenbone Community Edition – Documentation. (s. f.). Greenbone Community Documentation. Recuperado 7 de septiembre de 2024, de <http://greenbone.github.io/docs/latest/index.html>

Jhala, Nikita. (2014). Network Scanning & Vulnerability Assessment with Report Generation [Major project].

Limones, E. (2022, September 23). Análisis de vulnerabilidades informáticas. OpenWebinars.net.

<https://openwebinars.net/blog/analisis-de-vulnerabilidades-informaticas/#:~:text=Una%20vulnerabilidad%20inform%C3%A1tica%20es%20una.personal%20o%20de%20una%20organizaci%C3%B3n.>

Sharma, M., Desai, D., Arun, A. R., L, Priya., & Rajagopalan, N. (2024). OpenVAS vs. the Rest: Unveiling the Competitive Edge in Vulnerability Scanners [Conferencia]. *2024 3rd International Conference for Innovation in Technology (INOCON)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/INOCON60754.2024.10511864>